

ZANJABIL O'SIMLIGINI ILDIZINING MINERAL ELEMENTLARI MIQDORINI SPEKTROMETRIYA USULI BILAN ANIQLASH

Pulatova F.A.
Burxonova V.B.

Toshkent Farmasevtika instituti, Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasi
e-mail: pulatovaf652@gmail.com tel.: (99) 300-61-28
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698933>

Dolzarbligi. Bugungi kunda jahonda o'simliklarni istiqbolli turlarini ekib ko'paytirish, tarkibidan yuqori biologik faollikka ega bo'lgan moddalarni ajratib olish va ular asosida yangi dori vositalarini yaratish jadal suratda rivojlanib bormoqda. Zanjabil o'simligi ildizi ekstrakti immunitetni ko'tarish xususiyati adabiyotlardan ma'lum. Zanjabil o'simligi ildizi shamollash va grippni profilaktikasida davolashda bakteritsid, antiseptik, antibakterial, terlash, balg'am ko'chirish, quvvatlantiruvchi, spazmoliti hamda kardiotonik vosita sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, me'da, jigar, ichaklar va taloq kabi hazm a'zolari quvvatini oshirib, jinsiy quvvatni mustahkamlaydi, odamni tetiklashtirib, mushaklardagi yog' qatlamlarining erishini tezlashtiradi.

Tadqiqotning maqsadi. *Zingiber officinale* Rose. o'simligini ildizi tarkibidagi mineral elementlar miqdorini zamonaviy fizik-kimyoviy usullar yordamida aniqlash.

Usul va uslublar. Zanjabil ildizi tarkibi efir moylariga boy, qurigan ildizi xushbo'y hidli bo'ladi. Zanjabil ildizining kimyoviy tarkibida foydali elementlarga boy bo'lib, o'z tarkibida 70 foizgacha organik birikmalar, shuningdek, kamfen, sineol, bisabolen, borneol, sitral, linalol moddalari, juda kerakli bo'lgan aminokislotalar, uglevodlar, yog'lar, 1,5 dan 3 foizgacha efir moylari va sellyulozani saqlaydi. Zanjabil vitaminlarga juda boy (V-guruh vitaminlari, askorbin klotasi, tokoferol, vitamin K ni alohida ta'kidlash kerak). S, V₁, V₂ darmondorilari, shuningdek uning tarkibida kaliy, fosfor, magniy, temir, kalsiy, rux va shu kabi boshqa mikro va makroelementlar mavjud.

Bizning olib borgan tajribalarda esa *Zingiber officinale* Rose. o'simligini ildizi tarkibidagi mineral elementlar miqdorini aniqlashda «Rentgenoflyuretsentli spektrometriya usuli yordamida Spectro Xepos 111 (SShA) qurilmasida aniqlandi. Qurilmaning texnik kursatkichlari: Kuchlanishi 120/230 V, Quvvati 150 Vt ga ega bo'lgan uskuna. yordamida amalga oshirildi. Buning uchun o'simlik ildizi maydalanib poroshok holga keltiriladi va Rentgenografik tahlil uchun maxsus idishchalarga 5 gr tortib olinadi va aylana shakliga ega bo'lgan diskga alohida urnatilgan idishchalarga *Zingiber officinale* Rose o'simligini ildizi poroshogi joylashtirildi. Qurilma 20 daqiqa davomida tahlil qildi. Natijalarning tahlili tugagach qurilmaga ulangan kompyuter orqali natijalar avtomatik tarzda ekranga berildi.

Natijalar. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, *Zingiber officinale* Rose. o'simligini ildizi tarkibida 56 ta element va uning 9 ta birikmasi miqdori aniqlanib, ildizi tarkibidagi asosan aluminiy oksidi Al₂O₃ (2.174 %), aluminiy Al (6,714 %), kremniy oksidi SiO₂ (3.553 %), kremniy Si (15.58 %), kalsiy oksidi CaO (11,22 %), kalsiy Ca (89,56 %), (0.7402 %), kaliy K (13.52 %), fosfor oksidi P₂O₅ (7.284 %), skandiy Ss (64.01), oltingugurt S (1.329) elementlari va uning birikmalari miqdori boshqalariga nisbatan ko'pligi ma'lum bo'ldi.

Xulosalar. *Zingiber officinale* Rose. o'simligini ildizi tarkibidagi mineral elementlar miqdorini «Rentgenoflyuresentli spektrometr Spectro Xepos 111, texnik kursatkichi: 120/230V, kuvvati 150Vt. qo'rilmasi (SShA) asbobida o'rganilganda o'simlikning ildizi tarkibida 56 ta element va uning 9 ta birikmasi miqdori aniqlanib, *Zingiber officinale* Rose. o'simligini ildizi tarkibidagi

Aluminiy oksidi Al_2O_3 (2.174 %), Aluminiy Al (6,714 %), Kremniy oksidi SiO_2 (3.553 %), Кремний Si (15.58 %), Kalsiy oksidi CaO (11,22 %), Kalsiy Ca (89,56 %), (0.7402 %), Kaliy K (13.52 %), Fosfor oksidi P_2O_5 (7.284 %), Skandiy Ss (64.01), Oltingugurt S (1.329) elementlarining ayrim birikmalari miqdori boshqa elementlarga nisbatan ko'pligi ma'lum bo'ldi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zingiber Officinale Rose o'simligi ildizining mineral elementlari va yog'i tabobatda qo'llanilishi/ A.S. Ishmurotova, A. X. Islomov, I.I. Abdimalikov / Academic Research in Educational Sciences/ Volume 3 | Issue 5 | 2022.